
RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA AUXILIAREM OS ESTUDANTES CEGOS OU COM BAIXA VISÃO NO PROCESSO EDUCATIVO

Assistive technology resources to help blind or low vision students in the educational process

José Carlos Nobrega Batistella¹

Jefferson Batistella²

RESUMO

A inclusão educacional de estudantes com deficiência visual é um desafio que precisa ser enfrentado. Desse modo, esta pesquisa tem por objetivo expor alguns recursos de tecnologia assistiva que possam melhorar o desempenho de aprendizagem de estudantes com deficiência visual total ou severa. Para tanto, esta pesquisa é de natureza básica, adotou uma abordagem qualitativa, procurou agrupar os conhecimentos existentes sobre o tema e realizou uma revisão bibliográfica nos repositórios de periódicos CAPES, SciELO e Google Acadêmico, destacando-se trabalhos fundamentais como os de Brasil (2015), Borges e Vanzin (2015) e Silva *et al.* (2017), entre outros. Nesta investigação foram discutidos diversos recursos de tecnologia assistiva, tais como: Braille, lupa e câmera de smartphone, ampliadores de tela, leitores de PDF com recursos de voz, NVDA e o aplicativo Be My Eyes. Em suma, conclui-se que os diferentes recursos de tecnologia assistiva expostos neste artigo podem auxiliar no ensino e aprendizagem de estudantes cegos ou com deficiência visual, promover sua inclusão educacional e social. Logo, esses recursos são de grande valia e apresentam-se como agentes auxiliares no processo educativo.

Palavra-chave: Recursos, Tecnologia Assistiva, Deficiência Visual.

ABSTRACT

The educational inclusion of students with visual impairment is a challenge that needs to be faced. Therefore, this research aims to expose some assistive technology resources that can improve the learning performance of students with total or severe visual impairment. To this end, this research is basic in nature, adopted a qualitative approach, sought to group existing knowledge on the topic and carried out a bibliographic review in the journal repositories CAPES, SciELO and Google Scholar, highlighting fundamental works such as those from Brasil (2015), Borges and Vanzin (2015) and Silva *et al.* (2017), among others. In this investigation, several assistive technology resources were discussed, such as: Braille, magnifying glass and smartphone camera, screen magnifiers, PDF readers with voice capabilities, NVDA and the Be My Eyes application. In short, it is concluded that the different assistive technology resources exposed in this article can assist in the teaching and learning of blind or visually impaired students, promoting their educational and social inclusion. Therefore, these resources are of great value and present themselves as auxiliary agents in the educational process.

Key-words: Resources, Assistive Technology, Visual impairment.

1 INTRODUÇÃO

A inclusão educacional de estudantes com deficiência visual é um desafio que precisa ser enfrentado. No Brasil, a quantidade de pessoas com deficiência visual severa é significativa e, por isso, torna-se necessária a busca por recursos que possam auxiliar no processo de ensino e

¹ Pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva, FAVENI, josecnb@gmail.com

² Mestre em Ensino, IFMT, jeffersonbatistella@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8214-2795>, <http://lattes.cnpq.br/7967351006214645>

aprendizagem desses estudantes. Desta feita, a tecnologia assistiva é apresentada como uma solução para minimizar as dificuldades enfrentadas por esses estudantes.

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo levantar dados e recursos tecnológicos que possam auxiliar profissionais da educação ou tutores no ensino e aprendizagem de estudantes cegos ou com deficiência visual, com intuito de promover autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social dessas pessoas.

Em suma, inicialmente, nesta investigação, expôs-se dados sobre número de pessoas cegas ou com dificuldade visual severa. Em segundo momento, mostrou-se o conceito de tecnologia assistiva e, por fim, apresentou-se recursos de tecnologia assistiva, com intuito de auxiliar o processo educacional dos estudantes. Logo, espera-se que este estudo possa auxiliar docentes, bem como contribuir para a melhoria da educação de estudantes com deficiência visual no Brasil.

2 METODOLOGIA

Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Scientific Electronic Library Online (SciELO) e do Google Acadêmico. Foram selecionadas leis, artigos e documentos publicados que abordam a temática, destacando-se trabalhos fundamentais como os de Brasil (2015), Borges e Vanzin (2015) e Silva *et al.* (2017), entre outros. Esses estudos subsidiaram a apresentação de diversos recursos em tecnologia assistiva, incluindo leitores de tela, leitores de PDF com recursos de voz, ampliadores de tela, softwares que reconhecem comandos de voz e o sistema Braille.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Dados sobre número de pessoas cegas ou com dificuldade visual severa

No calendário brasileiro, dia 13 dezembro se comemora o dia do cego ou dia da pessoa com dificuldade visual, isso desde 1961. Tal fato retrata que no Brasil, desde meados do século XX, há uma justa preocupação em relação às pessoas que possuem deficiência visual. Nesse sentido, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, havia 6,5 milhões de pessoas no Brasil com deficiência visual severa, e cerca de 506 mil eram totalmente cegas (IBGE, 2012). Além disso, segundo Bourne *et al.* (2017), estima-se que em 2020 existia cerca de 38,5 milhões de pessoas cegas em todo o mundo e, aproximadamente, 237 milhões de pessoas com deficiência visual grave.

Sendo assim, em 2019, na Escola Estadual Jorge Amado, localizada no município de Sinop, no Estado de Mato Grosso, os professores do ensino fundamental das séries finais se depararam com uma estudante cega no 9º ano. Este foi um momento desafiador para todos, pois era a primeira vez que enfrentavam tal situação. Diante disso, observou-se a necessidade de realizar esta pesquisa para entender melhor as necessidades dessa estudante.

Diante do exposto, existem milhares de casos como esse e, assim, este artigo tem como objetivo levantar dados e recursos que possam auxiliar determinados profissionais da educação ou tutores no ensino e aprendizado de estudantes cegos ou com deficiência visual. Desse modo, pensando em tornar o processo de aprendizagem mais simples para esses estudantes, propôs-se este trabalho.

3.2 Tecnologia Assistiva

Sabe-se que existem casos mais graves e outros mais leves, mas a intenção deste estudo é ajudar de alguma forma esses estudantes. Acredita-se que por menor que seja o auxílio, pode-se fazer toda a diferença para eles. Nesse escopo, considera-se que as tecnologias assistivas podem amenizar o quadro terrível que se presencia na educação desses estudantes.

Em primeiro lugar, faz-se necessário conceituar Tecnologia Assistiva, a qual abrange os recursos e os serviços que podem, auxiliarem pessoas com alguma deficiência a se tornar mais independente como ser humano.

A esse respeito, a Lei nº 13.146/2015 dispõe que:

[...] tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2015, p. 2).

3.3 Recursos de Tecnologia Assistiva

Os recursos de Tecnologia Assistiva podem ir desde um “cão guia” para cegos até aplicativos e softwares usados em celulares e notebooks. Nesse contexto, Bravo explicita que:

São considerados recursos de Tecnologia Assistiva artefatos simples que vão desde uma colher adaptada, bengalas, pranchetas reclináveis, lupas de aumento, regletes que facilitam a leitura, até softwares sofisticados que facilitam a leitura e compreensão dos textos, auxiliando na aprendizagem dos estudantes com NEEs (BRAVO, 2016, p. 18).

3.3.1 Braille

Os esforos para criar um mtodo em que os deficientes visuais pudessem ler e escrever de maneira sistemtica, ao longo dos sculos foram inmeros, entretanto, o sistema onde as pessoas cegas tiveram seu processo de leitura e escrita assegurados, somente foi regulamentado em 1825, atravs da criao do sistema Braille, por Louis Braille (OLIVEIRA; MELO, 2019, p. 4).

Dia 4 de janeiro se comemora o dia mundial do Braille, a fim de se trazer uma reflexo sobre o sistema de escrita que ajuda estudantes cegos e com baixa viso a se desenvolverem intelectualmente. O sistema Braille conta com 64 smbolos que representam letras, nmeros e caracteres especiais, os quais so apresentados na Figura 1.

Figura 1: Alfabeto e pontuao e nmeros em Braille.

Fonte: Franco (2023).

Salienta-se que o instrumento manual que possibilita a escrita em braille  chamado de reglete. Trata-se de uma tira retangular com vrios “moldes” que servem para a escrita e tem vrios modelos. Geralmente, vem acompanhado de uma puno e uma prancheta para apoiar a folha.

Com esse instrumento, a escrita acontece atravs de “furinhos” feitos mediante puno diretamente na folha apoiada e fixada na prancheta. Cabe evidenciar que a folha de escrita no  a folha “sulfite”, mas uma folha mais grossa e apropriada para a funo. Essa escrita, feita por meio da reglete, geralmente acontece da direita para esquerda, contrria ao sentido normal de escrita, pois para se realizar a leitura  necessrio virar a folha. No momento da leitura, usa-se o tato dos dedos para identificar cada smbolo feito em alto relevo no papel. Apesar de j ter mquinas de escrever e impressoras em Braille, o reglete ainda  muito usado, principalmente, pelo seu baixo custo.

3.3.2 Câmera de celulares e Lupa

A câmera de celulares é um dispositivo interligado a um aplicativo presente em praticamente todos os celulares smartphones. Quando se ativa esse aplicativo, facilmente se pode usar um recurso para tirar fotos, o qual amplia a imagem capturada pela câmera e transmite na tela do celular. Existem vários tipos de aplicativos para fotos em celulares que possibilitam essa ampliação no momento de tirar a foto. Na verdade, nem é necessário tirar a foto de fato, visto que, com esse recurso, basta ampliar na própria tela do smartphone a imagem capturada pela câmera e, assim, possibilitar a leitura para quem possui baixa visão.

Atualmente, encontra-se aplicativos que ampliam em até 8 vezes a imagem que aparece na tela do celular. Com certeza, essa facilidade é uma ajuda importante para aqueles que têm muita dificuldade na visão e, como hoje praticamente todas as famílias possuem smartphone, trata-se de um recurso ao alcance de todos.

Na sequência, tem-se a lupa, um instrumento bem antigo que possui a função de ampliar aquilo que se pretende ver de forma mais acentuada. Basicamente é composta por uma lente de vidro grande e um suporte que permite manusear essa peça. Esse instrumento é encontrado por um preço razoavelmente baixo, em torno de R\$ 30,00 na cotação atual. Não é difícil encontrar lupas que aumentem em até 4 vezes as letras durante a leitura. Além disso, a lupa é bastante utilizada para o auxílio da leitura em escolas, onde é comum ter esse acessório.

Nesse contexto, Xavier e Ferrete afirmam que: “Auxílios ópticos são lentes, lupas de mão, lupas com apoio mantendo o foco permanente, com ampliação de imagem. São recursos de baixo custo utilizados há muito tempo e auxiliam as pessoas com baixa visão” (XAVIER; FERRETE, 2013, p. 8).

3.3.3 Recurso de Ampliar e reduzir o que estiver na tela do notebook ou computador no sistema Windows

Segundo Borges e Mendes (2021), para os que têm baixa visão, usados como tecnologia assistiva, os ampliadores de tela facilitam para que vejam o que está na tela dos computadores, tablets e smartphones. Pode-se ativar e desativar a lupa do sistema Windows da seguinte maneira: clica-se na tecla do *logotipo do Windows*; depois, na opção configurações; em seguida, facilidade de acesso; logo após, em lupa e, por fim, ativar ou desativar. Nesta parte do Windows, no menu facilidade de acesso existem bastantes configurações possíveis de se fazer na parte da tela do computador, que se apresentam de modo interessante e relevante para quem possui visão baixa. Por exemplo, você pode

aumentar o tamanho das letras dos nomes de todos os aplicativos e de tudo que for associado ao sistema Windows.

Além do mais, ao se usar a opção de Zoom ou o próprio teclado do computador, pode-se ampliar ou reduzir o que está na tela ou em uma página na internet. Para isso, basta usar os comandos a seguir e você se surpreenderá no Windows: *logotipo do Windows + a tecla Mais (+)* → amplia o que aparece na tela; *logotipo do Windows + a tecla Menos (-)* → reduz o que aparece na tela até no mínimo 100%. Ressalta-se que tanto as teclas *mais (+)* como a tecla *menos (-)* pode ser as relacionadas à tecla *Num Lock* como localizadas mais ao centro do teclado.

Para os estudantes que utilizam o sistema Windows em seus estudos, ou usam o computador ou notebooks e possuem uma visão baixa estes recursos podem facilitar durante a leitura. Sem mencionar também que os aplicativos do Windows que são muito utilizados para estudo, como Word e Excel, contam com um sistema bem facilitado de Zoom e geram diversos benefícios para os que possuem dificuldade visual.

3.3.4 Recurso de Ampliar e reduzir o que estiver na tela na internet nos navegadores Google/Google Chrome/Microsoft Edge

Para usar a opção de Zoom na página da internet, basta ir ao canto superior direito e clicar naqueles “três pontinhos”; depois, clicar ao lado da palavra Zoom. Para ampliar você vai clicando no + e, para reduzir, no -. Desse modo, você reduz e aumenta conforme sua necessidade. Além disso, pode usar também o atalho, mediante o comando: *Crtl + tecla que contém o símbolo mais (+)* → aumentará tudo na página da internet até 500%; *Crtl + tecla que contém o símbolo menos (-)* → irá diminuir tudo na página da internet até 25%.

3.3.5 Leitores de PDF

Uma forma comum hoje de estudar e ler acontece através dos famosos arquivos em PDF. Nesse formato são disponibilizados livros, e-books, trabalhos científicos, dentre outros. A boa notícia para quem é cego ou possui dificuldade visual é que o aplicativo que possibilita a leitura desses arquivos também disponibiliza o recurso de leitura em voz, pode ser configurado de várias maneiras.

Esses aplicativos dispõem de vários tipos de vozes e de velocidade de leitura. Desse modo, possibilitam acesso real ao conteúdo dos livros digitais, e-books ou arquivos digitais a todos que se interessarem. Sendo, portanto, uma ferramenta útil no estudo de estudantes cegos ou com baixa visão.

3.3.6 Leitores de tela para computadores ou notebooks

Os programas podem ser instalados nos computadores e possibilitam a leitura de cada ícone, menu, ou qualquer outro detalhe que esteja na tela e que seja legível. De acordo com Borges e Vanzin, leitores de tela:

São softwares que fornecem informações por síntese de voz sobre todos os elementos que são exibidos na tela do computador, fazendo principalmente a leitura dos elementos textuais e cujos comandos são executados exclusivamente no teclado comum (BORGES; VANZIN, 2015, p. 6).

Sendo assim, esses softwares permitem que os usuários em vez de verem, ouçam o que está na tela. Sendo assim, os leitores de tela para computador e notebooks são tecnologias assistivas de muito valor para as pessoas cegas ou de baixa visão na interação e manejo das funções entre os softwares e usuários.

3.3.7 NonVisual Desktop Access (NVDA)

Nesse sentido, o NVDA é um programa disponível para o sistema Windows gratuito e com código aberto, ou seja, pode ser modificado. Uma diferença em relação a outros é que não precisa ser instalado no sistema e pode ser usado em pen drive ou qualquer outro drive removível. Segundo Silva *et al.*, o NVDA:

O NONVISUAL DESKTOP ACCESS (NVDA) é um leitor de telas para o sistema operacional Windows. Atualmente o NVDA suporta os sintetizadores de voz compatíveis e usa uma estrutura modular, que permite suportar outros sintetizadores de voz que sejam programados (SILVA *et al.*, 2017, p. 525).

Ademais, permite ao usuário ter o controle da leitura à medida que movimenta o cursor do mouse na tela ou direciona a seleção da tela com o teclado. Este programa também pode converter o texto em Braille se no computador ou notebook tiver linha em Braille, ou seja, um equipamento acoplado via cabo USB ao computador ou notebook que possui uma linha de bobinas que são ativadas de acordo com o texto na tela. A Figura 2 expõe um tipo de linha em Braille.

Figura 2: Foto frontal da Linha Braille Focus 40 Blue.

Fonte: Tecassistiva (2021).

3.3.8 Narrador do Windows 10

O Narrador do Windows 10 é um aplicativo que orienta as pessoas cegas ou com deficiência visual e vem embutido no sistema Windows, não sendo necessário baixá-lo. Além disso, para acessá-lo você pode simplesmente apertar as três teclas juntas do teclado *logotipo do Windows + Ctrl + Enter*, e para desativá-lo apertar as mesmas três teclas de volta.

O aplicativo interage com os itens da tela, orienta o usuário pela voz o que está escrito no monitor, permite até que a pessoa utilize o computador ou notebook sem mouse. Dependendo de como ele estiver configurado, o narrador pode ler o que está na tela conforme você passa o mouse. Entretanto, a configuração inicial do Windows 10 é que aquela que o Narrador vai lendo tudo o que se apresenta na tela do dispositivo. Para parar uma leitura automática do narrador do Windows 10, você deve apertar a tecla *Ctrl* e, em relação aos e-mails, após ser aberto, este aplicativo os lê automaticamente.

Existem também, em relação a este aplicativo, vários comandos que facilitam ainda mais a interação com o usuário. Nesses comandos por padrão, as teclas do *Caps Lock* e *Insert* são tratadas como tecla do Narrador, mas, o usuário pode trocar por outra, basta acessar o item “Configurações”. A posteriori, a tecla do Narrador será simples escrita como “Narrador”.

Narrador + I → Informa quais teclas estão sendo acionadas e quais os comandos do Narrador associadas a elas. Ativa e desativa a aprendizagem de entrada de aprendizagem do Narrador.

Narrador + S → Informa um resumo da página e relata número de links, pontos de referência e títulos.

Narrador + duas vezes S rapidamente → Em caixa de texto faz um resumo da página da web, relata número de links, pontos de referência, títulos e também uma lista de links da página que são mais acessados.

Narrador + Ctrl + D → Relata tanto o título da página da internet como o local que hiperlink te levará. Esse comando também serve para informar a descrição de uma imagem na tela.

Narrador + Ctrl + Sinal de adição → aumenta o volume

Narrador + Ctrl + Sinal de subtração → diminui volume

Narrador + F12 → informa o horário, dia da semana e data

Narrador + W → lê o título e o conteúdo da janela.

Em relação à educação, percebe-se que este aplicativo é muito útil para ser usado em pesquisas na internet, facilita para a pessoa com baixa visão ou cega a interação com o conteúdo apresentado da tela do notebook ou computador, bem como possibilita a aprendizagem do assunto.

3.3.9 Aplicativo Be My Eyes: utilizando na prática

É o aplicativo mais famoso para auxiliar pessoas com deficiência visual. Esse aplicativo conta com mais de 460.000 pessoas cegas cadastradas e 6.280.000 voluntários no mundo todo. O cadastro é bem simples, depois de baixar o aplicativo pela Play Store, existem 2 opções de cadastro: uma para ser voluntário e ajudar pessoas com deficiência visual, outra para pessoas cegas receberem ajuda de pessoas que enxergam bem.

Ademais, é necessário escolher o idioma para os dois tipos de cadastros disponíveis. O auxílio acontece sempre mediante videochamada. A pessoa cega que precisa de ajuda inicia a videochamada e o primeiro voluntário que, após ser notificado, aceitá-la é colocado na interface com a pessoa com deficiência visual para prestar apoio no sentido de ir orientando sobre aquilo que vê pela câmera.

A ideia central do aplicativo é o voluntário descrever para quem tem deficiência visual objetos apresentados. Mas durante uma chamada o voluntário pode direcionar sobre ambientes, enfim, aquilo que ajudará as pessoas com necessidades especiais em relação à visão.

Na prática, utilizou-se este recurso tecnológico seguindo etapas específicas: primeiramente, baixou-se o aplicativo; em seguida, realizaram-se os cadastros como voluntários; e, posteriormente, aguardaram-se os atendimentos. Em um período de três meses, atendeu-se a cinco chamadas, auxiliando cidadãos em suas necessidades, o que resultou em grande satisfação ao estar disponível para ajudá-los. Dessa forma, contribuiu-se significativamente com pessoas que têm extremas dificuldades em atividades simples do dia a dia. Pretende-se continuar com o voluntariado mesmo após o término da pesquisa, visando compreender ainda mais a eficácia desse recurso no processo educativo.

A primeira pessoa com quem se interagiu foi uma mulher que precisava saber o número exibido no controle do ar-condicionado. Infelizmente, naquela oportunidade, não foi possível ajudá-la adequadamente, pois a imagem estava um pouco embaçada.

Além disso, recorda-se de um pedido de ajuda para encontrar um cartão caído no chão. Conduziu-se a pessoa até o item, que estava bem perto. Outro cidadão solicitou a leitura do número no aparelho que mede a taxa de glicose no sangue; relatou-se a ele que o valor era 73.

A última pessoa que precisou de auxílio queria saber sobre a coloração das folhas de alface, questionando se poderiam ser consumidas, uma vez que eram do dia anterior. Após analisar a imagem, orientou-se que as folhas deveriam ser descartadas, pois já estavam em processo de decomposição.

Em relação à educação, esse aplicativo pode ajudar estudantes no caso de leitura de livros, tarefas de matemática e outras situações em que o voluntário mesmo distante podem falar para o outro aquilo que eles estão vendo. Portanto, se bem explorado, este aplicativo pode contribuir significativamente com os estudantes no processo educativo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas informações apresentadas, pode-se concluir que a inclusão educacional de estudantes com deficiência visual severa ainda é um grande desafio a ser enfrentado no Brasil e no mundo. No entanto, a tecnologia assistiva tem oferecido diversos recursos que podem auxiliar no ensino e aprendizagem desses estudantes e promover autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social desses cidadãos.

Nesse contexto, neste estudo foram mostrados vários recursos de tecnologia assistiva, como o sistema Braille, linha em Braille, ampliadores de tela, sistema NVDA e o famoso aplicativo Be My Eyes. Todos esses recursos apresentam uma grande variedade de formas de utilização e visam auxiliar pessoas que apresentam cegueira ou visão baixa.

Com isso, é possível afirmar-se que os recursos de tecnologia assistiva decorridos nesta pesquisa podem contribuir na promoção da inclusão educacional de estudantes com deficiência visual, bem como garantir que tenham o acesso ao mínimo necessário para desenvolver o seu potencial acadêmico e pessoal.

REFERÊNCIAS

BORGES, A.; VANZIN, T. **A tecnologia assistiva na perspectiva de pessoas com deficiência visual**. In: 7º Conahpa - Congresso Nacional de Ambientes Hipermedia para Aprendizagem, São Luís, Maranhão, 17 a 20 jun. 2015. Disponível em: https://conahpa.sites.ufsc.br/wp-content/uploads/2015/06/ID261_Borges-Vanzin.pdf. Acessado em: Abr. 2023.

BORGES, W. F.; MENDES, E. G. Recursos de acessibilidade e o uso dos dispositivos móveis como tecnologia assistiva por pessoas com baixa visão. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Marília, v. 27, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/C4GxYprjw5KMctYB3nfcXSs/?lang=pt#>. Acessado em: Abr. 2023.

BOURNE, R. R. A. *et al.* Magnitude, tendências temporais e projeções da prevalência global de cegueira e de deficiência visual à distância e de perto: uma revisão sistemática e meta-análise. **The Lancet Global Health**, vol. 5, n. 9, e888-e897, 02 ago. 2017. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(17\)30293-0/fulltext#](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30293-0/fulltext#). Acessado em: Abr. 2023.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União. Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acessado em: Abr. 2023.

BRAVO, S. de F. **Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE**. Produções Didático-Pedagógicas. Foz do Iguaçu-PR, 2016. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pd_p_edespecial_unioeste_solangedefatimabravo.pdf. Acessado em: Abr. 2023.

FRANCO, G. **Sistema Braille**. Brasil Escola. 2023. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/portugues/braille.htm>. Acessado em: Abr. 2023.

IBGE. **Censo Demográfico 2010: Características Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=9752&t=destaques>. Acessado em: Abr. 2023.

OLIVEIRA, J. de J. A. B. de.; MELO, J. C. de. Sistema Braille no processo de ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência visual: da Educação Infantil ao Ensino Superior. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, ano 04, ed. 10, vol. 13, out. 2019. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/sistema-braille>. Acessado em: Abr. 2023.

SILVA, C. R. da. *et al.* Estudo de caso tecnologia assistiva para deficientes visuais. **Revista Gestão em Foco**, v. 9, 2017. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/06/054_estudo7.pdf. Acessado em: Abr. 2023.

TECASSISTIVA. **A leitura na ponta dos dedos: conheça nossas linhas braile**. 2021. Disponível em: <https://www.tecassistiva.com.br/2021/03/02/linhasbraille/>. Acessado em: Abr. 2023.

XAVIER, J. S.; FERRETE, A. A. S. S. **Tecnologia assistiva: recurso de acessibilidade para o deficiente visual**. 2013, São Cristóvão, Sergipe. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/102-71/45/44.pdf>. Acessado em: Abr. 2023.